

Невелев В.А.
Москва, НЧОУ ВО ИМЭ

СИСТЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ИННОВАЦИОННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКИХ АВТОНОМНЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В условиях возрастания роли и значения цифровизации российской экономики, что было отмечено в национальной Программе «Цифровая экономика Российской Федерации» [1, ст. 5138], создаются дополнительные возможности реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (в редакции от 31 декабря 2017 года), в частности, при проведении мониторинга и контроля за выполнением документов в сфере регионального стратегического планирования [2, электронный ресурс]. При этом особое внимание в предплановых документах уделяется внедрению сквозных технологий управления прорывными секторами национальной и пространственной экономики. К таким областям экономической деятельности относится автомобильный транспорт, позволяющий осуществлять мобильные перевозки грузов и пассажиров, что крайне важно для функционирования регионов Арктики и Крайнего Севера с дефицитом трудовых ресурсов, на основе устойчивой инновационности производства транспортных средств. Этот аспект достаточно четко обозначен в «Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 года». В данной Стратегии в качестве возможного решения проблемы внедрения цифровых технологий в практику транспортного обслуживания отраслей экономики и населения указывалась целесообразность формирования кардинально новой инновационной среды, позволяющей увязывать требования к автономному вождению автомобилей и правила дорожного движения. При этом предполагалось, что «необходимо взаимодействие автономных и подключенных автомобилей с Государственной автоматизированной информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС». При этом предусмотрено «использование технологий глобальных навигационных спутниковых систем, в том числе технологий высокоточных радионавигационных автономных систем навигации» [3, ст. 422].

В целях решения вышеотмеченных проблем представляется целесообразным использовать прогрессивные зарубежную и отечественную практику. Такая практика уже имеется. Так, в Германии разработаны, освоены производством и эксплуатируются автономные автомобили «Мерседес-Бенц» и «Леони», в Японии – компании «Ниссан», в США – компаний «Дженерал Моторс» и «Форд Моторс Ко», в Швеции – компании «Вольво».

Однако следует иметь в виду, что испытания опытных образцов американских беспилотников «Тесла» и «Убер» сопровождались негативными последствиями для населения.

С учётом зарубежного опыта в России проводились разработки по созданию самоуправляемых автомобилей. Так, на основе научного проекта «ШАТЛ 2.0» в ГНЦ «НАМИ» был разработан в 2017 году опытный образец беспилотника на технологической платформе автомобиля ВАЗ «Лада Калина», который затем был запущен в серийное производство для использования в качестве такси компанией «Яндекс. Такси». Социально-экономическая эффективность использования таких автономных такси была высоко оценена специалистами МАДИ, ссылаясь на экспертные оценки аналитиков «Boston Consulting Group» [4, с. 184-185].

В группе «ГАЗ» в 2018 году было освоено производство автономных автомобилей на технологической платформе электробуса «Газель НЕКСТ». В ПАО «КамАЗ» совместно с НАМИ была разработана и протестирована в индустриальном парке «Иннополис», в том числе для совместных поездок, новая модификация самоуправляемого автомобиля «Шатл», в которой эффективно используются в качестве компонентов элементы автобуса, такси и легкового автомобиля для индивидуального пользования населением. По экспертным оценкам специалистов НАМИ, проектная мощность по освоению производства двух моделей таких автомобилей на КамАЗе может достигнуть 1000 беспилотников в год [5, с. 39].

На Белорусском автомобильном заводе, учитывая широкие кооперированные связи России и Республики Беларусь, проектируются беспилотные большегрузные (грузоподъемностью до 450 т.) автомобили для использования в качестве карьерных самосвалов при создании системы ориентирования на ограниченных территориях.

С целью развития безопасных цифровых технологий на автомобильном транспорте Правительством Российской Федерации в марте 2020 года была одобрена «Концепция обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования» [6, ст. 1995]. Эта Концепция предусматривает дальнейшее проведение эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования в различных регионах Российской Федерации высокоавтоматизированных транспортных средств. Такая опытная эксплуатация самоуправляемых автомобилей была осуществлена на ограниченных территориях города Москвы и Республики Татарстан, а также на участках скоростной магистрали М-11 Москва – Санкт-Петербург.

В целях реализации вышеуказанной Концепции представляется целесообразным использование автономных (самоуправляемых) автомобилей на замкнутых территориях, в частности, в фермерских хозяйствах и для каршеринга (совместных поездок). Для практического решения данной проблемы автором разработан *пошаговый алгоритм* регионального

стратегического планирования на основе применения многоуровневой системы эконометрических моделей с учетом влияния территориальных факторов (транспортно-экономического, дорожного, природно-климатического, экологического, ремонтного).

Первый шаг – региональное стратегическое планирование уровня устойчивости производства автономных автотранспортных средств по эконометрической модели с учетом влияния территориальных факторов (по рекомендациям В.М. Тумина [7, с. 86-87]):

$$S_{ar}^t = \frac{V_{sar}^t}{\sum_{ar=1}^n V_{ar}^t}, \quad (1)$$

где: S_{ar}^t – уровень устойчивости производства автономных автотранспортных средств в г-ом регионе на t-й год планового периода, коэфф.;

V_{sar}^t – объем устойчивого (стабильного) производства автономных автотранспортных средств в г-ом регионе на t-й год планового периода, тыс. шт.;

$\sum_{ar=1}^n V_{ar}^t$ – суммарный объем производства автономных автотранспортных средств в г-ом регионе на t-й год планового периода, тыс. шт.

Второй шаг – региональное стратегическое планирование уровня инновационности производства автономных автотранспортных средств по эконометрической модели с учетом влияния территориальных факторов (по рекомендациям В.В. Ивантера и Н.И. Комкова [8, с. 13]):

$$I_{ar}^t = \frac{V_{iar}^t}{\sum_{ar=1}^n V_{ar}^t}, \quad (2)$$

где: I_{ar}^t – уровень инновационности производства автономных автотранспортных средств в г-ом регионе на t-й год планового периода, коэфф.;

V_{iar}^t – объем инновационного производства автономных автотранспортных средств в г-ом регионе на t-й год планового периода, тыс. шт.;

$\sum_{ar=1}^n V_{ar}^t$ – суммарный объем производства автономных автотранспортных средств в г-ом регионе на t-й год планового периода, тыс. шт.

Третий шаг – комплексное региональное стратегическое планирование уровня устойчивой инновационности производства автономных автотранспортных средств на основе суммирования количественных оценок эконометрических моделей с учетом влияния территориальных факторов:

$$(S + I)_{ar}^t = S_{ar}^t + I_{ar}^t = \frac{V_{iar}^t}{\sum_{ar=1}^n V_{ar}^t}, \quad (3)$$

где: $(S + I)_{ar}^t$ – уровень устойчивой инновационности производства автономных автотранспортных средств в г-ом регионе на t-й год планового периода, коэфф.

Применение системного моделирования в региональном стратегическом планировании позволит, по мнению автора, обеспечить значительный инновационный потенциал российских автономных автотранспортных средств с целью достижения в долгосрочном периоде опережающих оценок

по сравнению с параметрами зарубежных аналогов. Кроме того, предложенный автором пошаговый алгоритм может быть использован в учебном процессе при проведении занятий по курсу «Инновационный менеджмент» в университетах и на экономических факультетах технических вузов.

Список использованной литературы:

1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»/ Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017г. № 1632-р// Собрание законодательства Российской Федерации № 32. 7 августа 2017г. – Ст. 5138.

2. Федеральный закон от 28 июня 2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (в редакции от 31 декабря 2017г.) – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/82373ec696332eb9bac39e9102fcde41a5f27c11/.

3. Стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 года/ Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. № 4261-р// Собрание законодательства Российской Федерации № 1 (ч. III). 2 января 2023г. – Ст. 422.

4. Телушкина Е.К., Щербакова Д.А. Характеристика рынка автотранспортных услуг (такси) и тенденции его развития. В сб.: Национальные и международные финансово-экономические проблемы автомобильного транспорта. Вып. 6/ МАДИ. – М.: Экон-Информ, 2023. – С. 182-185.

5. Головкин А., Максютин Е. Автомобильная промышленность: проблемы и их решение в контексте четвертой промышленной революции// Экономист №9. 2017 г. – С. 32-40.

6. Концепция обеспечения безопасности дорожного движения с учётом беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования/ Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 724-р // Собрание законодательства Российской Федерации. № 13. 30 марта 2020г. – Ст. 1995.

7. Тумин В.М. Мониторинг устойчивости предприятий с длительным производственным циклом: Монография/ А.Д. Бобрышев, В.М. Тумин, М.Г. Витушкина. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 201 с.

8. Ивантер В.В., Комков Н.И., Фролов И.Э. и др. Проблемы и перспективы технологического обновления российской экономики: Коллективная монография/ Отв. ред.: Ивантер В.В., Комков Н.И. – М.: МАКС Пресс, 2007. – 740 с.